

**Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society**

**Sekcija za kliničku farmakologiju „dr Srđan Đani Marković“
Section of Clinical Pharmacology „dr Srđan Đani Marković“**

*Organizuju nacionalni kongres
Organize the National congress*

XIV NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

XIV WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

**24. - 25. decembar 2022.
December 24th - 25th, 2022**

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**
Beograd, 24. - 25. decembar 2022.

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2022

Za izdavača

Prof. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana A. Kastratović - Maca

Urednici:

Prof. dr Boris Milijašević

Dr Srđan Z. Marković - Đani

Grafičko-tehničko uređenje

Prof. dr Boris Milijašević

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2022

Tiraž

150 primeraka

СР - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије, Београд

615.03(048)(0.034.2)
615.2(048)(0.034.2)

НЕДЕЉА болничке клиничке фармакологије (14 ; 2022 ; Београд)

[Zbornik sažetaka] [Elektronski izvor] = [Book of abstracts] / XIV Nedelja bolničke kliničke farmakologije, 24. - 25. decembar 2022, [Beograd] = XIV Week of the Hospital Clinical Pharmacology, December 24th - 25th, 2022 ; [glavni i odgovorni urednik Dragana A. Kastratović - Maca] ; [organizatori] Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za kliničku farmakologiju "dr Srđan Đani Marković" = [organized by] Serbian Medical Society, Section of Clinical Pharmacology "dr Srđan Đani Marković". - Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković", 2022 (Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković"). - 1 elektronski optički disk (DVD) ; 12 cm

Sistemski zahtevi: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. - Uporedo srp. i engl. tekst. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-145-3

1. Српско лекарско друштво (Београд). Секција за клиничку фармакологију "др Срђан Ђани Марковић"

a) Клиничка фармакологија - Апстракти
b) Фармакотерапија - Апстракти

COBISS.SR-ID 837245535

Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije pod akr. br. A-1-1982/22 kao nacionalni kongres za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare. Broj bodova: predavači 12, pasivno učešće 6, usmena prezentacija 9, poster prezentacija 7.

Organizacioni i naučni odbor
Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prof. dr **Ljubica Đukanović**, Predsednik Akademije medicinskih nauka SLD, Srbija
Prim. dr **Dragana Kastratović-Maca**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Boris Milijašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Z. Marković**, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Olga Horvat**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Dragan Milovanović**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija

Nacionalni kongres XIV Nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Official National Congress languages: Serbian and English equal.
Zvanični jezici na nacionalnom kongresu: srpski i engleski ravnopravno.

Inkorporacija ibuprofena u PVA filament za 3D štampu metodom natapanja

Jelena M. Čanji-Panić¹, Nemanja B. Todorović¹, Milica D. Kalaba¹, Milica M. Rančić¹,
Milana M. Vuković¹, Dunja M. Vesković^{2,3}, Katarina S. Otašević⁴, Mladena N. Lalić-Popović^{1,5}

¹ Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

² Katedra za dermatovenerološke bolesti, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

³ Klinika za kožno-venerične bolesti, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija

⁴ Katedra za dentalnu medicinu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

⁵ Centar za medicinsko-farmaceutska istraživanja i kontrolu kvaliteta (CEMFIK), Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

Jedna od novijih tehnologija za razvoj farmaceutskih formulacija, koja privlači sve veće interesovanje je 3D štampa. *Fused deposition modeling* (FDM) je tehnologija 3D štampe, koja se često koristi u farmaciji. Metoda natapanjem omogućava inkorporaciju farmaceutski aktivnog sastojka u filamente za FDM 3D štampu. Cilj ove studije je bio ispitivanje uticaja rastvarača na inkorporaciju ibuprofena u polivinilalkoholni (PVA) filament natapanjem.

Određena je rastvorljivost ibuprofena u metanolu, etanolu, acetonu i izopropanolu na 25 °C i na 40 °C, u cilju dobijanja zasićenih rastvora. Inkorporacija ibuprofena u komercijalni PVA filament rađena je metodom natapanja u zasićene rastvore ibuprofena u pomenutim rastvaračima. Inkorporacija je vršena na 25 °C i na 40 °C. Merenje udela ibuprofena u PVA filamentima vršeno je nakon 24h, 48h i 72h inkubacije. Filamenti su rastvarani u forsfatnom puferu pH=6,8, potom je merena apsorbancija tih rastvora UV/Vis spektrofotometrijskom metodom i određene su koncentracije ibuprofena. Na osnovu dobijenih podataka izračunat je udeo ibuprofena u ispitivanim filamentima.

Najveća rastvorljivost uočena je u acetonu (21,67 ± 1,38 mg/ml na 25 °C i 27,35 ± 7,92 mg/ml na 40 °C). U svim rastvaračima rastvorljivost ibuprofena je veća na 40 °C. PVA filamenti potopljeni u metanolni rastvor ibuprofena imali su statistički značajno veći udeo ibuprofena u odnosu na filamente potapane u rastvore drugih rastvarača u svim ispitivanim uslovima. Uticaj povišene temperature na povećanje udela ibuprofena u PVA filamentima uočava se za sve ispitivane rastvarače. Uticaj dužine inkubacije na povećanje inkorporacije ibuprofena u PVA filament uočen je u svim rastvorima na 40 °C, dok na 25 °C duža inkubacija može dovesti do smanjenja udela ibuprofena u filamentu. Najbolju inkorporaciju ibuprofena u PVA filament uočavamo nakon inkubacije u metanolnim rastvorima, gde je srednja vrednost dobijenih udela nakon 72h inkubacije na 40 °C čak 54,42%, ali uz pojavu strukturnih promena filamena.

Odabir rastvarača, dužina inkubacije i temperatura znatno mogu uticati na efikasnost inkorporacije ibuprofena u PVA filamente metodom natapanja. Važno je odabrati najbolju kombinaciju navedenih faktora, kako bi se dobili filamenti pogodni za 3D štampu.

Ključne reči: polivinilalkohol, rastvarači, *fused deposition modelling*

Ovu studiju je podržalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, broj ugovora 451-03-68/2022-14/200114.

Soaking as a method for incorporation of ibuprofen into PVA filament for 3D printing

Jelena M. Čanji-Panić¹, Nemanja B. Todorović¹, Milica D. Kalaba¹, Milica M. Rančić¹, Milana M. Vuković¹, Dunja M. Vesković^{2,3}, Katarina S. Otašević⁴, Mladena N. Lalić-Popović^{1,5}

¹ Department of Pharmacy, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

² Department of Dermatovenerology Diseases, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

³ Clinic of Dermatovenerology Diseases, Clinical Center of Vojvodina, Novi Sad, Serbia

⁴ Department of Dental Medicine, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

⁵ Centre for Medical and Pharmaceutical Investigations and Quality Control (CEMPHC), Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

One of the newer technologies for the development of pharmaceutical formulations that is attracting increasing interest is 3D printing. Fused deposition modeling (FDM) is a 3D printing technology often used in pharmaceutical field. The soaking method allows the incorporation of active pharmaceutical ingredient into commercially available filaments for FDM 3D printing. The aim of this study was to investigate the influence of an organic solvent on the incorporation of ibuprofen into polyvinyl alcohol (PVA) filament by soaking.

The solubility of ibuprofen in methanol, ethanol, acetone and isopropanol was determined at 25 °C and 40 °C, in order to obtain saturated solutions. Incorporation of ibuprofen into commercial PVA filament was done by soaking filaments in saturated solutions of ibuprofen in the abovementioned solvents. Incorporation was performed at 25 °C and 40 °C. The measurement of the proportion of ibuprofen in PVA filaments was performed after 24h, 48h and 72h of incubation. The filaments were dissolved in phosphate buffer pH=6.8 and the concentrations of ibuprofen were determined by UV/Vis spectrophotometric method. Based on the obtained data, the proportion of ibuprofen in the examined filaments was calculated.

The highest solubility of ibuprofen was observed in acetone (21.67 ± 1.38 mg/ml at 25 °C and 27.35 ± 7.92 mg/ml at 40 °C). The effect of elevated temperature on the increase in the proportion of ibuprofen in PVA filaments is observed for all investigated solvents. The influence of the length of incubation on the increase of incorporation of ibuprofen into the PVA filament was observed in all solutions at 40 °C, while at 25 °C a longer incubation can lead to a decrease in the proportion of ibuprofen in the filaments. The best incorporation of ibuprofen into the PVA filament is observed after incubation in methanol solution, where the mean value of the proportions obtained after 72 hours of incubation at 40 °C is 54.42%.

Solvent selection, incubation length, and temperature can significantly affect the efficiency of ibuprofen incorporation into PVA filaments by the soaking method. It is important to choose the best combination of the above factors, in order to obtain filaments suitable for 3D printing.

Keywords: polyvinyl alcohol, solvents, fused deposition modeling

This study was supported by The Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia grant 451-03-68/2022-14/200114.